

Исследование эрозии песчаного дна и изменения толщины активного слоя в прибойной зоне приливного моря

Подымов Игорь Семенович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
 Южное отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН
 Кунц Ганс, доктор наук, профессор
 Ольденбургский университет имени Карла фон Осецкого
 Подымова Татьяна Михайловна, научный сотрудник
 Южное отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН

На основе данных натурного эксперимента рассмотрены особенности процесса деформации рельефа дна в зоне разрушения волн приливных морей. Исследования проводились при штормовых волнениях и при модуляции ветровых волн приливными циклами.

Ключевые слова: взвешенные наносы, деформации дна, толщина активного слоя, прибойная зона, приливы моря

Введение

Транспорт наносов в бесприливных морях определяется, главным образом, ветровым волнением и течениями волнового происхождения в зоне разрушения волн. В условиях приливных морей на транспорт наносов существенное влияние оказывают также приливные колебания уровня моря и связанные с ними приливо-отливные течения. Направление и интенсивность транспорта наносов по нормали и вдоль берега зависят от скорости течения, которая представляется векторной суммой средней по времени скорости обусловленной ветровым волнением, и периодической составляющей приливно-отливных течений. Вблизи берега, в зоне разрушения волн, скорости приливо-отливных течений составляют, как правило, единицы сантиметров в секунду. Результирующий транспорт наносов определяется, главным образом, вдольбереговыми течениями и средними по времени течениями, направленными по нормали от

береговой линии. Во время шторма приливные колебания уровня воды приводят к смещению зоны обрушения волн. С периодичностью приливо-отливного процесса происходит изменение значений составляющих скорости течения и границы осушки берегового профиля. Эти процессы определяют итоговые деформации дна вдоль профиля подводного склона.

В данной работе, на основе результатов натурных измерений в прибрежной зоне Северного моря, рассмотрены особенности деформации рельефа дна во время шторма для перечисленных выше условий.

Приборы и измерения

Исследования деформации дна проводились на участке песчаного пляжа, расположенного на северо-западном побережье Фризских островов Северного моря. Схема рабочего полигона показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема рабочего полигона.

Рис. 2. Схема расположения измерительного оборудования на рабочем полигоне.

Профиль подводного склона относительно среднего многолетнего уровня (СМУ) воды, распределение на нем точек измерений и состав измерительного оборудования представлены на рис. 2.

Для выявления деформаций дна и толщины активного слоя осадков, осредненных за суточный период (2 приливных цикла), использовались специальные стальные штыри с подвижными шайбами, которые были установлены в 15 точках подводного склона (рис. 2). Для исследований высокочастотных флуктуаций уровня дна использовались датчики донных форм [1], установленные в трех точках мелководной части профиля. Синхронно с измерением флуктуаций уровня дна в этих же точках регистрировались вдольбереговые и перпендикулярные берегу скорости течений, возвышения свободной поверхности и концентрация взвешенных наносов. Для данных измерений использовались, соответственно,

электромагнитные датчики течений, датчики давления и оптические турбидиметры [2]. Всего за время эксперимента выполнено 34 серии записей. Длительность каждой записи составляла 90 минут. Частота измерений – 2Гц.

Измерения проводились в течение двух недель. За это время прошли два шторма. Основная часть измерений выполнена во время второго, четырехдневного шторма. Во время него ветровые волны с периодом 7-12 секунд подходили к берегу под небольшим углом. Для этого шторма на рис. 3 показаны графики изменения приливного уровня воды относительно СМУ и колебания возвышения свободной поверхности, осредненные за 15 минутные интервалы. Измерения сделаны в точке профиля с глубиной 5 м. На графике (рис. 3б) хорошо прослеживаются волновые колебания с периодом, близким приливному.

Рис. 3. Графики: а) изменения приливного уровня воды относительно СМУ; б) колебания возвышения свободной поверхности.

Наибольшая высота волны (около 1.3 м) наблюдалась при высокой воде во время прилива. В фазу отлива высота волн уменьшалась, примерно, в два раза и составляла 0.6-0.7 м.

Столь выраженное влияние приливных колебаний на высоту подходящих к пляжу ветровых волн объясняется наличием отмели на расстоянии около километра от берега, где происходило первичное обрушение волн. При движении к берегу волны подвергались дополнительной трансформации. После обрушения на отмели высота волн становилась равной, примерно, глубине места. По этой причине в прибойной зоне фиксировались изменения высоты волн, пропорциональные изменению приливного уровня, определяющего глубину на мелководье.

Результаты

На рис. 4 представлены вариации толщины активного слоя и уровня дна на фоне флуктуаций приливо-отливных процессов и возвышений свободной поверхности во время второго шторма. Измерения толщины активного слоя и уровня дна проведены в точке т1А (рис. 1). Флуктуации приливо-отливных процессов и возвышений свободной поверхности фиксировались в точке профиля с глубиной 5 м.

На рис. 4а показано изменение толщины активного слоя, полученное с помощью подвижных шайб. На рис. 4б пунктирная линия отражает изменение уровня дна, замеренное по штырям. Непрерывная линия представляет процесс высокочастотного изменения уровня дна во время шторма по данным датчика донных форм. На рис. 4в и рис. 4г показаны

флуктуации приливо-отливных процессов и возвышений свободной поверхности, соответственно.

На рис. 4б хорошо видны флуктуации уровня дна с амплитудой 5-8 см и периодичностью приливных колебаний. При этом локальный размыв дна приурочен к фазе высокой воды, а аккумуляция - к фазе низкой воды. Анализ данных измерений показал, что локальные максимумы размыва имеют место через 20-40 минут после достижения максимального уровня прилива. Этот интервал увеличивается до 60-90 минут в процессе затухания шторма. Локальные размывы дна во время высокого уровня прилива обусловлены интенсивным взвешиванием и выносом осадков в сторону моря. Об этом говорят результаты измерений в эти периоды времени расхода взвешенных наносов. На рис. 4б видны отдельные флуктуации уровня дна с амплитудой около 1 см, которые не носят периодического характера и, вероятно, связаны с локальными кратковременными изменениями режима ветровых волн во время высокой и низкой воды.

На рис.5 представлены изолинии деформаций дна вдоль осушаемой части подводного склона за время всего эксперимента. Данные получены с помощью реперных штырей во время отлива. На нижнем графике по оси ординат дано расстояние от берега, а по оси абсцисс – время от начала измерений. Цветовая градация представляет положение поверхности дна относительно СМУ в сантиметрах. Отрицательные значения означают размыв дна, а положительные – намыв.

Рис. 4. Графики изменений: а) толщины активного слоя; б) положения поверхности дна относительно СМУ; в) приливного уровня водной поверхности; г) средней высоты волны за время шторма.

Рис. 5. Изолинии деформации дна за время всего эксперимента.

Рис. 6. Изолинии толщины активного слоя за время всего эксперимента.

Эти же деформации, но в виде толщины активного слоя, представлены на рис. 6. За период наблюдений максимальные суточные деформации дна, равные $\pm 10-12$ см, зафиксированы в пределах 100 м от береговой линии, когда высота подходящих волн была наибольшей. При этом эрозия дна преобладала в течение всего периода наблюдений. Непродолжительный по времени период аккумуляции осадков имел место лишь в фазу затухания штормов. Максимальная толщина активного слоя во время первого шторма составила 33 см на расстоянии 90-100 метров от берега. Во время второго шторма высокие значения толщины активного слоя (до 35 см) преобладали по всей длине профиля. Как правило, толщина активного слоя превышала абсолютные значения деформаций дна.

Графики профиля дна до эксперимента и после двух штормов показаны на рис. 7. Результирующий размыв дна вблизи береговой линии составил 13-18 см и постепенно уменьшился до 1-3 см в мористой части профиля. В среднем по длине профиля уровень дна за время двух штормов понизился на $8,7 \pm 2,3$ см.

Рис. 7. График профиля дна до начала эксперимента и в конце.

Литература:

1. Датчик донных форм : пат. 2072539 Рос. Федерация. № 94033290/25 ; заявл. 08.09.94 ; опубл. 27.01.97, Бюл. № 3. 5 с.
2. Морской турбидиметр : пат. 2112232 Рос. Федерация. № 96121594/25 ; заявл. 05.11.96 ; опубл. 27.05.98, Бюл. № 15. 12 с.

Осадки из размываемой зоны выносятся в сторону моря, за границу обрушения волн, где наблюдается их аккумуляция. В бесприливных морях с мелкозернистым песчаным дном и малым уклоном рельефа за границей обрушения волн присутствуют вторичные валы, возникающие уже при высоте волн порядка 1 м. На наблюдаемых же профилях дна полигона Фризских островов подводный вал отсутствовал.

Заключение

Анализ результатов натурального эксперимента показал, что для приливных морей, в условиях модуляции высот подходящих к берегу волн с частотой приливного цикла:

- во время шторма преобладает размыв дна осушаемой и мелководной части профиля подводного склона;
- отсутствуют вторичные валы на подводных профилях за границей обрушения волн;
- отсутствие вторичных валов, вероятно, связано с миграцией границы разрушения волн вследствие изменения уровня водной поверхности. Свой вклад в этот процесс вносит и модуляция высоты волн, подходящих к берегу, с периодичностью полусуточного прилива;
- миграция границы обрушения волн способствует усиленному оттоку наносов в сторону моря;
- измерения уровня дна датчиком донных форм показали наличие высокоамплитудных флуктуаций с приливной периодичностью и низкоамплитудных высокочастотных флуктуаций с невыраженной периодичностью.

Исследования выполнены по теме № 0149-2018-0013 «Морские природные системы: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов».